

TURK XOQONLIGI HARBIY SAN'ATI

Nurmanov A.

Talaba Q QarDU Tarix fakulteti talabasi

I. Jabbarova

Ilmiy rahbar:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10399782>

Annotatsiya: Maqolada turkiy xalqlar, Turk xoqonligining tashkil topishi, xoqonlikning harbiy san'ati haqida gap boradi. Xoqonlikning qudratining oshishida harbiy san'atning o' rni haqida to'xtalgan. Shu bilan birga xoqonlikning harbiy qurol-yarog'lari, harbiy unvon va mansablar, qo'shin tuzilishi, jang taktikalari haqida so'z yuritilgan.

Tayanch so'zlar: Turk, Ashina xonadoni, o'n o'q, Shod, Asan va Tuu, Bumin, Istami, Xoqon, Muqon, Fuli, Otlig suvoriylar, Yabg'u, Tegin, Qo'rg'onlar.

O'zbekiston mustaqillikka erishgandan so'ng o'lkamiz tarixini o'rganish, tarixiy voqealarni tadqiq qilishga bo'lgan harakat ortdi. Vatanimiz tarixida mavjud bo'lgan davlatlar tarixini yoritish muhim ahamiyat kasb etdi. Bilamizki, temir davridan beri davlatlar bir-birining o'rniga paydo bo'lmoqda, bulardan yana biri kichik qabiladan ulkan davlatga aylangan Turk xoqonligini ham aytish mumkin.

Asli bu xalqning paydo bo'lishi, hozirgacha ramzi bo'layotgan bo'ridan, Nuh payg'ambargacha borib tarqaladi, Turk so'zining lug'aviy ma'nosi "kuchli", "baquvvat" degan ma'no beradi.

Ta'kidlash joizki, turk atamasining ilk marotaba tilga olinishi 542-yilga to'g'ri keladi. Dastavval etnik xususiyatga ega bo'lmay ijtimoiy ma'noga ega bo'lgan.

Davlatning paydo bo'lishi esa, tarixiy manbalarda Turk xoqonligining paydo bo'lishi 551-552-yillarga to'g'ri keladi. Dastavval, turklarning Ashin urug'dan bo'lgan Asan va Tuu turkiy qabilalar ittifoqiga asos solishadi. Tuuning o'g'li Bumin qo'shni tele qabilasini o'ziga bo'ysundirib, ancha kuchayishga muvaffaq bo'ladi. 551-yilda Bumin Turk elining xoqoni sifatida oq kigizga o'tqazilib ko'tariladi. Ammo 552-yilda Bumin to'satdan vafot etib, uning o'rniga ukasi Istami taxtga o'tiradi. Istami xoqon O'rta Osiyo, Volga va Shimoliy Kavkaz yerlari uchun kurash olib borgan bo'lsa, uning o'gillari Mug'an xoqon va Taspar xoqonlar Markaziy Osiyo va Janubiy Sibirda o'z hukmronliklarini o'rnatishadi.

VI asr 50-yillarining oxirlarida Istami xoqonga eftaliylarga qarshi harbiy harakatlar olib bordi.

Turklar O'rta Osiyo yerlarini bosib olgach, Buyuk Ipak Yo'li katta qismining nazoratini o'z qo'llariga olishadi. Aynan shu savdo yo'llari o'rtasida Eron Sosoniylar bilan urush boshlandi.

Ular o'rtasida 2 marotaba jang bo'ldi oxirida sulh bilan yakunlandi. Arablar O'rta Osiyoni bosib olgunlariga qadar turklarning O'rta Osiyodagi mulklari bilan Eron o'rtasidagi chegaralar o'zgarmadi.

Turk xoqonlari o'rtasidagi o'zaro kurashlar 20 yildan ziyodroq, davom etib 603-yiida davlatning 2 ta: G'arbiy va Sharqiy qismlariga bodinib ketishi bilan yakunlandi. Turk xoqonligi Tan imperiyasi tomonidan bosib olindi faqatgina VII asniing oxirlariga kelib xoqonlik o'z mustaqilligini tiklashga muvaffaq bo'ldi [1. b. 300]

Turk xoqonligi qisqa muddatda yirik maydonni egallagan davlat hisoblanadi. Davlat eng qudratli paytida 6 mln kv.km maydon, 3 mln aholiga ega bo'lgan [2]. Shubhasiz, o'z navbatida bunchalar qudratli davlatga aylanishida qo'shinning ahamiyati kattadir, Jumladan, L. N. Gumilevning ta'kidlashicha, "Turkutlar (Turk xoqonligi) zafarlari va dunyoning yarmiga egalik qilishi tasodifiy hodisa emas edi. Ular ko'chmanchilik saviyasidan ancha yuqori bo'lgan shunday bir qo'shin va idora tizimi yaratdilar, shunga munosib ravishda g'alabalarga ham erishdi, deb aytish mumkin" [3].

Bu davrga oid yozma manbalardagi ma'lumotlar va qadimgi turk jangchilari bu o'q tasvirlangan qoyatosh rasmlardan ma'lum bo'lishicha, qo'shin ikki turda qurollanganini aniqlash mumkin:

- 1) og'ir qurollangan sovutli (zirhli) otliklar;
- 2) yengil qurollangan jangchilardan iborat bo'lishgan.

Qadimdan oq turklarning qo'shini yengil qurollangan otlik kamondozlardan iborat bo'lgan, Bunday qo'shin tarqoq saf taktikasini qo'llagan. Aniqrog'i, dushmanga ma'lum masofada turib birdaniga o'q yog'dirishgan Keyinchalik ham turk qo'shinlarining asosini o'q va yoy bilan qurollangan yengil otliklar tashkil etgan bo'lib, ular tarqoq saf tortgan holda harakat qilishgan. Yozma manbalarda turklarning otda turib kamondan mohirlik bilan o'q uzishlari alohida ta'kidlagan. Arab, fors, yunon, slavyan va boshqa tillardagi manbalarda xam turklarning jangovar ko'shini odatda otliqlardan iborat bo'lganligi qayd etilgan.

Turk xoqonligining G'arbiy qanotida ko'shin ikkita qanotdan iborat "o'n o'q" tizimidan tashkil topgan edi. O'n o'q qabilalar ittifoqi har biri 5 ta qabiladan iborat sharqiy va g'arbiy ittifoqqa bo'lingan. Sharqiy qismi 5 ta qabiladan iborat Dulu ittifoqi deb yuritilgan va ularga 5 ta "cho'r" boshchilik kilshgan. G'arbiy qismi esa Nushibi qabilalar ittifoqi bo'lib, ularni 5 ta "erkin" boshqargan. Sharqiy yoki Markaziy xoqonlikda esa qo'shin sharqiy qism - to'las va g'arbiy qism - tardush qanotlaridan iborat bo'lgan.

"O'n o'q" atamasi har biri 10 mingdan jangchi yetishtirib beruvchi 10 ta turk urug'i mavjudligini anglatgan. Xitoy yilnomalarida Istami xoqon "o'n nafar katta qabilaning boshliqlarini jami 100 ming jangchi bilan g'arbiy o'lkalardagi mamlakatlarni qo'l ostiga olish uchun yuborilganligi va u "yabg'u-xoqon" unvoni bilan xoqonlikning g'arbiy qismi - O'n o'q eli (o'n o'q davlati)ni boshqara boshlaganligi qayd etiladi.

Xoqonlikning asosiy qo'shini turkiy urug'lardan iborat bo'lgan [4]. Turk xoqonligida barcha erkaklar xarbiy xizmatni bajarishga majbur edi. Xitoy yilnomalarida berilgan ta'rifga ko'ra, "jangda qurbon bo'lishni sharaf deb bilishgan, kasallik tufayli vafot etish esa uyat hisoblangan" [3]. Bu ma'lumot xoqonlikdagi har bir harbiy kishining jangovar ruhda tayyorlanganini ko'rsatadi.

Ularning orasida shaxsiy qo'riqchilar - Ashina urug'idan bo'lgan xoqonlarning zirhli otlik gvardiyasi alohida ajratilgan edi. Mazkur gvardiyalar qo'shinning asosini tashkil etib, armiyaning birmuncha jangovar va zarbdor qismi bo'lgan. Xoqonning shaxsiy qo'riqchilari (xos soqchilari) xitoy yilnomalarida "fuli", ya'ni bo'ri deb atalgan. Turklarning bayroqlari dastasiga ham oltin bo'rining boshi kiydirilgan. Bu bayroq xoqonning o'rda-qarorgohi tepasida hilpirab turgan. Xitoy muarrixlari buning sababini turklar o'zlarining kelib chiqishini unutmaganliklari ramzidir, deb izohlaganlar.

Qo'shin tarkibida Sug'd chokarlarining ham bo'lishi qal'alarni qamal qilish va ularni ishg'ol qilishda qo'l kelgan. G'arbiy xoqonlik qo'shinlari asosan

otliq jangchilardan tashkil topgan bo'lsa-da, janglarda tuyalardan ham foydalanilgan. Xususan, xitoy rohibi Syuan Szan (629-645) Turk xoqoni huzurida bo'lgan paytda ko'shinlarning bir qismi otda, bir qismi tuyada ekanligiga guvoh bo'ladi. Shuningdek, turklar va sosoniylar o'rtasida bo'lib o'tgan Hirot yaqinidagi jangda xoqonlik qo'shini tarkibida jangovar fillar otryadi ham bo'lgan.

Xoqonlik qo'shini soni xususida manbalarda turlicha ma'lumotlar uchraydi. Chunonchi, xitoy yilnomalarida 500, 2000, 10000, 100000, 150000, 400000, 1 000000 gacha bo'lgan qo'shin otryadlari haqida ma'lumotlar uchraydi. Turk xoqonlaridan biri haqida xitoy yilnomachilari shunday yozadilar: "millionlab qo'shinga ega, qadimda ham hech qachon shimoliy ko'chmanchilar bunchalik kuchaymagan edi".

Jangovar qurol-yarog' lar va harbiylarning kiyim-kechaklari. Xitoy yilnomalaridan biri "Chjou-shu"da turkiy kabilalar jangchilariniig jang qurollari shunday ta'riflanadi: "ularning qurollari shoxsimon yoy va xushtaksimon ovoz chiqaruvchi o'q, sovut, nayza, kilich va dudama qilich (uzun, og'ir qilich) lardan iborat... otda turib kamondan mohirlik bilan o'q uzadilar".

Tan imperatori Gaoizu esa "turklarning kuch-qudrati otda turib kamondan o'q uzishlaridadir" deb ta'kidlaydi. Turli xududlardan topilgan arxeologik materiallar xoqonlik qo'shinining mustahkam po'lat qurollarga ega bo'lganini tasdiqlaydi. Xususan, Oltoy o'lkasidagi Balik Sook degan joydagi mozor-qo'rgon qazilganda uning qurol-aslahalari va jang kiyimlari bilan ko'milgan qadimgi turk jangchisiga tegishli ekanligi aniqlandi. Ahamiyatlisi shundaki, ushbu topilmalar tiklanganda ular orasida qilich, dubulg'a (shlem), xanjar, o'q-yoy, sovut kabi jangovar buyumlar borligi, ularning mustahkam temir va kumushdan yasalganligi xamda otliqqa unchalik qiyinchilik tug'dirmaydigan darajada yengil bo'lganligi ma'lum bo'ldi.

Xoqonlik jangchilarining mahoratini arab mualliflari shunday ta'riflashadi: "Turk ... joni boricha quvlagan xolda, orqaga va oldinga, o'ng va chapga, yuqoriga va pastga qarab ota oladi. Xarijit (arab o'qchisi) kamon ipiga bitta o'qni joylaguncha, u (turk) 10 ta o'qni otadi. Xarijit tekis joydan otini choptirgunicha, u o'z otida tog' yoki vodiyan tushib, katta tezlik bilan choptiradi. Turkning to'rtta ko'zi bor ikkitasi yuzida, ikkitasi esa gardanida".

Xitoy manbalarida "fuli", ya'ni "bo'ri" deb ta'riflangan xoqonlik jangchilari shamshir, nayza, uzun og'ir qilichlar bilan qurollanganligi, yaqin masofadagi qo'l jangini olib borishga moslashganligi, ular Turk xoqonligi qo'shinining zarbdor o'zagi hisoblanishi e'tirof etiladi.

Dushmanga bilan jang vaq uningtida tanani himoyalash maqsadida temirdan yasalgan mudofaa aslahalaridan ham keng foydalanilgan. Ularga eng avvalo, sovut, dubulg'a, qalqon kabilar kirar edi. Masalan, Qirg'izistonning Ketmen-to'ba vodiysidagi tosh haykal yaqinidan topilgan sovut kiyimning qoldig'i jangchi tanasini butunlay qoplovchi mudofaa kiyimi bo'lgan. Bu kabi tishli plastinalardan iborat sovut kiyimlari ilk o'rta asrlarda xitoy, to'xar va Sug'd qo'shinlarida keng tarqalgan edi.[4]

Xoqon hamma narsadan avval "mangu el" (ya'ni, imperiya) xotirjamligi, farovonligining kafolati bo'lib, "el"ning mavjud bo'lishini asosiy sharti sifatida beklar va "butun xalq"ning xoqonga sadoqati talab qilinardi. Xoqon, bitiktoshlar tili bilan aytganda "turk eli" uchun, "turk xalqi" uchun "tunlari uxlamaslik va kunduzlari (ishsiz) o'tirmasligi" shart edi". Urush va sulh, jang va bitim barchasi "turk eli"ning tinchligi uchun xoqon irodasi bilan hal qilinardi. Bir so'z bilan aytganda, xoqonning harbiy va diplomatik huquqlari mutlaq cheksiz edi.

Turk xokonligining g'arbiy qismida qo'shinining ikkala qanotida xoqonlik oila a'zolari - yabg'u, shod, tegin unvonli shaxzodalar turganlar. Xoqonlikning mazkur vakillari tobe qabilalarni boshqarish, soliqlar yig'ishni tashkil qilish bilan birgalikda, ularni harbiy ishlarga jalb etish, janglarga olib borish va xarbiy harakatlarda boshchilik qilish ishlarini jam amalga oshirganlar. Xoqonlikda shaxzoda - teginlar o'z qo'shiniga ega bo'lib, biror o'lkani boshqarishga mas'ul qilingan taqdirda shod unvonini olgan.

Qo'shin boshqaruvida oltin bo'ri boshli bayroqlardan, buyruqlarni yetkazishda esa muxrli oltin nayzali o'qlardan unumli foydalanilgan.

Xoqonlikning boshqaruv tuzumida qariyb 40 ga yaqin unvon va ellikdan ortik epitetlar mavjud bo'lib, ularni quyidagicha guruhlarga bo'lish mumkin:

- 1) rasmiy: a) ma'muriy; b)harbiy;
- 2) ijtimoiy: a) diniy; b)ramziy-faxriy. [5]

Turk xoqonligida boshqaruv tizimida xoqondan keyin birinchi o'rinda yabg'u turgan. Dastlabki davrlarda "yabg'u" xoqonning vorisi hisoblanib, odatda xoqonlarning ukalari shu unvonga ega bo'lar edilar. Shuning uchun ham yabg'u xitoy yilnomalarida xoqondan keyingi birinchi shaxs sifatida ko'rsatiladi". Undan keyin esa tegin, ya'ni xoqonning o'g'illari - shahzodalarga beriladigan unvon bo'lgan. Odatda teginlarga boshqarish uchun ma'lum bir hudud berilib, o'zining qo'shiniga ham ega bo'lgan. Hokimiyat akadan ukaga emas, otadan o'g'ilga o'tadigan bo'lgach, teginlar taxt vorisi hisoblanib, yabg'ularning mavqeiga nisbatan ularning mavqei yuqoriroq bo'lishiga olib keladi. Teginlardan so'ng eltabarlar turgan.

Yabg'u, shod, tegin, eltabar, tudun, tutuk, cho'r, tarxon, erkin, inanchu, buyruk kabi o'nlab unvonlar va ularning oldida keluvchi apa, inal, kul, tun va h.k. ko'plab epitetlar rasmiy xarakterda bo'lib, ulardan aksariyati ma'muriy bo'lsa, bir qismi harbiy edi. Ayniqsa, ular orasida tutuk, cho'r, tarxon, erkin kabi unvonlar ko'proq harbiy xarakterdagi unvonlar bo'lishi barobarida qaram qabilalarni boshqarishga vohalarga hukmdorlik qilishga yuborilgan ma'murlarning unvoni sifatida xam uchraydi.

Xoqonlikda mavjud unvonlar tizimida harbiy unvonlar ham o'ziga xos o'rin egallagan. Jumladan, bitiktoshlarda suboshi, chabish, mingboshi, beshyuzboshi, yuzboshi, o'nboshi kabi unvonlar uchraydi. Shuningdek, xitoy yilnomalarida xoqonlik amaldorlarining unvoni sifatida chabishi-szyabi (chabish) bir necha bor qayd etiladi“ Suboshi lug'aviy jihatdan qadimgi turkcha su “qo'shin” va bash “bosh, rahbar”, ya'ni “qo'shin boshlig'i, lashkarboshi” ma'nosida edi. Chabish (chovush) esa “qo'shinda vazifador shaxs, lashkar boshliklaridan biri” sifatida bo'lib, Maxmud Qoshg'ariy uni “jangda saflarni tuzatuvchi, dam olish vaqtida askarni zulm qilishdan saqlovchi odam” shaklida ta'riflaydi.[4]

Mahoratli jangchilarning jangovarlik qobiliyati o'z davri uchun yetarlicha darajada yuqori bo'lgan. Ular deyarli tinimsiz jangu jadallar olib borar, butun atrofida dushmanlar o'rab olgan bo'lishlariga qaramay, turli qabilalarning qarshiliklarini qurol kuchi bilan bartaraf etib, Uzoq Sharq va O'rta Osiyogacha bo'lgan uzoq masofali yurishlarni amalga oshirar edilar.

Xitoy yilnomalarida ham qayd etilishicha, “turli davlatlarning hammasi unga (Turk xoqonligiga) bo'ysungan. Kamondozlari bir milliondan ortiqroq edi. Shimoliy ajnabiylar (ya'ni xitoylik bo'lmaganlar) hech qachon bunday kuch-qudratga ega bo'lishmagan edi.

Xoqonlikda mavjud an'analarga ko'ra, hukmdorlar qo'shin jangovarligini oshirish uchun bir qator tadbirlarni amalga oshirganlar. Jumladan, VII asrning yarmiga mansub xitoy yilnomalarida qayd etilishicha, hukmdorlar “doimiy ravishda jang qilish, qilichbozlik va o'q-yoy otish mashqlarini amalga oshirar, ovga chiqardilar”. [6]

Turk xoqonligining harbiy san'ati uchun Markaziy Osiyo chorvadorlari an'anasi kabi ot bilan jang kilish usuli xos edi. Hujumni avval kamondan ma'lum masofada turib o'q uzish bilan boshlab berishgan. Bu vazifani asosan o'q -yoy bilan qurollangan yengil otliq otryadlar bajarishgan.

Jangning hal qiluvchi pallasida esa urushga og'ir qurolli otliqlar kirgan. Ular dushmanga zich safga tizilgan xolda nayzalar bilan hujum qilishgan. Shu

tariqa ular dushmanni yaqin masofada turib jang qilishga majbur qilishgan. Bunday hujum esa foyda berib, dushman bardosh berolmay, ko'p o'tmay chekingan. Zirhli otliqlar esa hujumda davom etib, dushmanni batamom yakson qilish bilan jangni yakunlashgan.

Diqqatga sazovor jihati shuki, xoqonlik qo'shinlari dushmanni oxirigacha ta'qib qilib borib, uni butunlay yakson qilmaganlaricha tinchishmas edi. Masalan, juanlarni ular to Yevropaga qadar ta'qib qilib borishgan.

Yordamchi piyoda otryadlarning jangdagi ishtiroki esa aralash jang usulidan foydalanilganda qo'l kelgan. Ya'ni, dushmanning hujumini o'q-yoy bilan qarshi olishda ularning nafi tekkan. Vaziyat takozo etganida ba'zi turk otryadlari dushmanga turli tarafdin hujum qilgan holda mustaqil harakat qilishgan.

Vizantiyalik harbiy mutaxassis Mavrikiy (VII asr birinchi yarmi) o'zining "Strategikon" nomli asarida turklarning taktik usullarini shunday tasvirlaydi: «Endi turklar va avarlar ham jangovar tartibda joylashishadi..

Ular jangovar qo'shinni rimliklar (vizantiyaliklar nazarda tutilmoqda) va forslarga o'xshab bir chiziq bo'ylab joylashtirmaydi" deydi.[4]

Mintaqada harbiy mudofaa inshootlarini ko'rish an'anasi ko'p asrlik tarixga ega bo'lib, chegara chiziqlarida mustahkamlangan manzilgohlar va yashirinish uchun mo'ljallangan qal'alar, qasrlar va hukmdorlarning qarorgohlari barpo etilgani shundan dalolat beradi. Chorvadorlar jamiyatida ko'chmanchi davlatlarning vujudga kelishi bilan harbiy inshootlarning ahamiyati yanada ortdi.

Chorvadorlar imperiyalarning suv yoki quruqlik yo'llari bo'ylab uncha katta bo'lmagan istehkomlar qad ko'taradi.

Biroq bunday istehkomlarning hech birida aholi doimiy yashagan emas, ular faqat jang vaqtlarida zaxira ombori va mudofaa joylari vazifasini o'tagan".

Xoqonlik voha davlatlarini boshkarish uchun ularning hududida harbiy garnizonlar qurgan.

Ana shunday garnizonlardan biri Beshbaliq shahri bo'lgan. Yozma manbalarda keltirilishicha, G'arbiy turk hukmdorlaridan biri xoqonlikka xiroj va soliq yetkazib turgan Gaochanni qo'riqlash maqsadida Beshbaliqda garnizon qurdirgan. Gaochandin 125 km shimolda joylashgan mazkur garnizon o'z joylashuviga ko'ra, tashqi xavflardan himoyalash uchun strategik jihatdan qulay bo'lgan.

Xoqonlik qo'shinlariga mo'ljallangan maxsus qarorgoh shahar-qal'alar mavjud bo'lgan. Ana shunday qarorgoh va garnizonlardan yana biri - Jabg'ukat (Okota shahar xarobasi) shahri edi. Jabg'ukat Binkatdan shimol tomonga olib

boradigan o'рта asr savdo yo'lida joylashgan ilk shaharlardan biri bo'lib, "chiroyli bu shahar, qadimda Chochning harbiy lageri - lashkargohi edi" "ichki mudofaa devoriga ega harbiy lashkargoh" - deydi Ishtaxriy.

Ma'lumki, 555-yilda Eftaltilar va Turk xoqonligi orasidagi chegara Sirdaryo havzalari va Toshkent vohasi hisoblanib, manbalarga ko'ra, VI asrning 60-yillarida Istami eftalitlarga qarashli hududlardan dastlab Choch vohasini qo'lga kiritgan edi. Aynan shu voqealar bilan bog'liq holda Jabg'ukat dastlab harbiy maqsadlar (qo'shin saqlash, qo'shinning harbiy tayyorgarligi va h.k.) uchun mo'ljallab qurilgan bo'lishi ham mumkin.

Istami boshchiligidagi turklarning eftalitlarga qarshi keyingi yurishlarida Jabg'ukat harbiy baza, istehkom vazifasini o'tagan bo'lishi mumkin. Demak, yuqorida ko'rib chiqilgan ma'lumotlardan ko'rinadiki, xoqonlik o'z davrida harbiy jihatdan ilg'or bo'lgan.

O'nlik tizimga asoslangan muntazam qo'shin, ya'ni asosan har biri 10 ming nafar jangchi bilan ta'minlovchi "o'n o'q" tuzilmasi doimiy ravishda hozir bo'lgan 100 minglik qo'shin mavjud bo'lgan, xoqonlik uning ko'p sonli, intizomli va tezkor otliq qo'shinga ega bo'lganligi, o'z davrining qudratli davlatlaridan biriga aylanishiga imkon bergan.[4]

Shu sababli, Turk xoqonligi qudratli Sosoniylar Eroni, Vizantiya va Xitoy ustidan ma'lum muddat ustunlik qilishga va doimiy ravishda o'z hududini kengaytirib borishga muvaffaq bo'lgan.

Xulosa qilib aytganda garchi Turk xoqonligining butun siyosiy tarixi harbiy yurishlar va qabilalararo urushlar bilan to'la bo'lishiga qaramay, u Jung'oriyadan to Qora dengizgacha bo'lgan ulkan hududda turkiy qabilalarning o'zaro uyushishiga zamin yaratdi va qator turkiy tili xalqlar etnomadaniy muhitining shakllanishini ta'minlaydi. Xoqonlikning kuchli harbiy tashkiloti esa Xitoy va Eronning tajovuzkorona niyatlariga to'sqinlik Qila oldi, VIII asrdagi arab xalifaligi bosqiniga ham qattiq qarshilik ko'rsata oldi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Tarixi 1 kitob - T.: DONISHMAND ZIYOSI, 2021
2. https://ru.wikipedia.org/w/index.php.title=Тюркский_каганат&oldid=134221483
3. Boboyarov G'. G'arbiy turk xoqonligining davlat tuzumi - T.: YANGI NASHR, 2018
4. O'zbekistonda harbiy ish tarixidan -T.: SHARQ, 2012
5. Usmon T. Turkiy xalqlar mafkurasi - T.: Cho'lpon, 1995
6. Nasimxon R. Turk xoqonligi - T.: A.Qodiriy, 1993

7. Khujamuratovna, J. I. (2023). SOURCES RELATED TO THE HISTORY OF THE IRRIGATION CONSTRUCTION OF THE KASHKADARYA OAZIS. INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429, 12(06), 95-98.
8. Jabbarova, I. (2023). NATURAL-GEOGRAFIK CONDITIONS OF KASHKADARYA OASIS AND ITS INFLUENCE ON IRRIGATION SYSTEM. International Bulletin of Applied Science and Technology, 3(6), 685-687.
9. Jabbarova, I. (2023). QASHQADARYO IRRIGATSIYA INSHOOTLARI QURILISHI TARIXSHUNOSLIGI. Евразийский журнал социальных наук, философии и культуры, 3(6), 130-134.
10. Khujamuratovna, J. I. (2022). Contributions of Irrigators Yekaterina Isaakovna Friesen and Somova Nina Nikolaevna to the Development of Kashkadarya Water Management. Miasto Przyszłości, 30, 18-20.
11. ЖАББОРОВА, И. Х. (2021). ЎЗБЕКИСТОН СУФОРИШ ТАРИХИНИНГЗАХМАТКАШ ТАДҚИҚОТЧИСИ ВА ЗУККО МЕЪМОРИ. In Uzbek Conference Publishing Hub (Vol. 1, No. 01, pp. 54-58).
12. Хужамуротовна, J. I. (2020). Study of irrigation history of the kashkadarya oasis. International Journal of Psychosocial Rehabilitation, 24(6), 3047-3051.
13. Khujamuratovna, J. I. (2022). Meliorative Condition Of Land In The Oasis Of Kashkadarya In The 50s Of The 20th Century. International Journal Of Social Science & Interdisciplinary Research Issn: 2277-3630 Impact Factor: 7.429, 11(10), 118-122.
14. Jabborova, I. X. (2021). IRRIGATION STRUCTURES IN KASHKADARYO OASIS. In НАУКА И ТЕХНИКА. МИРОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ. СОВРЕМЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКЕ (pp. 15-19).

